

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ УСЛУГ INTERNATIONAL COOPERATION IN SERVICES SECTOR: CURRENT ISSUES

УДК 339.56 EDN: QWWZWY
DOI: 10.5281/zenodo.14511111

БЕЛОВА Анна Валерьевна

*Балтийский федеральный университет им. И. Канта,
Центр научно-технической информации (Калининград, РФ)
кандидат географических наук, директор Центра НТИ; e-mail: ABelova@kantiana.ru*

УСЕНКО Анжела Александровна

*Балтийский федеральный университет им. И. Канта,
Институт геополитических и региональных исследований (Калининград, РФ)
ведущий специалист; e-mail: AADovgalenko1@kantiana.ru*

ФЕДИНА-ЖУРБИНА Ирина Валерьевна

*Балтийский федеральный университет им. И. Канта,
Института геополитических и региональных исследований (Калининград, РФ)
помощник директора; e-mail: IPoletkina@kantiana.ru*

БЕЛОВ Николай Сергеевич

*Балтийский федеральный университет им. И. Канта (Калининград, РФ)
кандидат географических наук, доцент; e-mail: nbelov@kantiana.ru*

ТРАНСГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Исследование посвящено анализу трансформации процессов трансграничного и приграничного сотрудничества Калининградской области в условиях глобальных геополитических изменений, вызванных пандемией COVID-19 и началом специальной военной операции на Украине. Особое внимание уделяется влиянию этих факторов на экономическую деятельность региона, учитывая его эксклавное положение. Калининградская область как географически изолированный регион оказалась наиболее уязвимой к внешним ограничениям. Введение Европейским союзом санкций и ограничений на ряд сфер экономики существенно повлияло на функционирование совместных предприятий с иностранным капиталом и привело к досрочному прекращению ряда программ приграничного сотрудничества. В статье проводится углублённый анализ динамики деятельности совместных предприятий, рассматриваются причины снижения их экономической активности и масштабы потерь. Особое внимание уделяется оценке влияния геополитических изменений на инвестиционный климат региона и его привлекательность для иностранных инвесторов. Кроме того, в исследовании анализируются последствия досрочного прекращения программ приграничного сотрудничества, финансируемых Европейским союзом. Оценивается вклад этих программ в социально-экономическое развитие региона, формирование добрососедских отношений и укрепление интеграционных процессов. В заключительной части рассматриваются перспективы развития трансграничного и приграничного сотрудничества Калининградской области в новых геополитических условиях. Анализируются возможности переориентации на новые рынки и партнёров, а также необходимость разработки новых механизмов и инструментов для поддержания экономической активности и социального развития региона.

Ключевые слова: *приграничное и трансграничное сотрудничество, Калининградская область, программы приграничного сотрудничества, совместные предприятия, развитие туризма, экономическое развитие, геополитическая трансформация*

Для цитирования: Белова А.В., Усенко А.А., Федина-Журбина И.В., Белов Н.С. Трансграничное сотрудничество Калининградской области в условиях геополитической трансформации // Сервис в России и за рубежом. 2024. Т.18. №4. С. 36–43. DOI: 10.5281/zenodo.14511111.

Дата поступления в редакцию: 11 сентября 2024 г.

Дата утверждения в печать: 1 ноября 2024 г.

UDC 339.56 EDN: QWWZWY
DOI: 10.5281/zenodo.14511111

Anna V. BELOVA

*Immanuel Kant Baltic Federal University, Centre for Scientific and Technical Information (Kaliningrad, Russia)
PhD in Geography, Director of the Centre; e-mail: ABelova@kantiana.ru*

Anzhela A. USENKO

*Immanuel Kant Baltic Federal University, Institute for Geopolitical and Regional Studies (Kaliningrad, Russia)
Leading Specialist; e-mail: AADovgalenko1@kantiana.ru*

Irina V. FEDINA-ZHURBINA

*Immanuel Kant Baltic Federal University, Institute for Geopolitical and Regional Studies (Kaliningrad, Russia)
assistant director; e-mail: IPoletkina@kantiana.ru*

Nikolay S. BELOV

*Immanuel Kant Baltic Federal University (Kaliningrad, Russia)
PhD in Geography, Associate Professor; e-mail: belovns@kantiana.ru*

CROSS-BORDER CO-OPERATION OF THE KALININGRAD REGION IN CONDITIONS OF GEOPOLITICAL TRANSFORMATION

Abstract. *This research is dedicated to analyzing the transformation of cross-border and border cooperation processes in the Kaliningrad region in the context of global geopolitical changes caused by the COVID-19 pandemic and the start of the special military operation in Ukraine. Particular attention is paid to the impact of these factors on the region's economic activity, given its exclave status. The Kaliningrad region, as a geographically isolated region, has proven to be most vulnerable to external restrictions. The imposition of sanctions and restrictions on a number of economic sectors by the European Union has significantly affected the operation of joint ventures with foreign capital and led to the premature termination of a number of cross-border cooperation programs. The article conducts an in-depth analysis of the dynamics of joint venture activities, examines the reasons for the decline in their economic activity, and assesses the scale of losses. Particular attention is paid to evaluating the impact of geopolitical changes on the region's investment climate and its attractiveness to foreign investors. Additionally, the study analyzes the consequences of the premature termination of cross-border cooperation programs funded by the European Union. The contribution of these programs to the region's socio-economic development, the formation of good-neighborly relations, and the strengthening of integration processes is assessed. In the concluding part of the work, the prospects for the development of cross-border and border cooperation in the Kaliningrad region in new geopolitical conditions are considered. The possibilities of reorienting towards new markets and partners are analyzed, as well as the need to develop new mechanisms and tools to maintain economic activity and social development in the region.*

Keywords: *cross-border and transboundary cooperation, Kaliningrad region, cross-border cooperation programs, joint ventures, tourism development, economic development, geopolitical transformation*

Citation: Belova, A. V., Usenko, A. A., Fedina-Zhurbina, I. V., & Belov, N. S. (2024). Cross-border co-operation of the Kaliningrad region in conditions of geopolitical transformation. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 18(4), 36–43. doi: 10.5281/zenodo.14511111. (In Russ.).

Article History

Received 11 September 2024
Accepted 1 November 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Калининградская область Российской Федерации в силу своего географического положения является наиболее уязвимым регионом России в экономической сфере, в эпоху геополитических трансформационных процессов, которые на ней сказываются сильнее, чем в других регионах, санкции и запреты оказывают значительное влияние на экономику области, а значит и на конечного потребителя. Данное исследование ставит перед собой **цель** рассмотреть Калининградскую область как субъект Российской Федерации, в силу своего эксклавного положения, воспринимающий экономические влияния на Россию, связанные с геополитической трансформацией, а именно с изменением взаимоотношений России с Украиной, странами Европейского Союза и США.

Задачами исследования являются: исследование трансграничных взаимодействий Калининградской области с Польшей, Литвой и другими государствами Балтийского региона в контексте программ приграничного сотрудничества. Особое внимание уделяется анализу динамики развития туризма и функционирования совместных российско-польских и российско-литовских предприятий. В рамках исследования будет рассмотрено влияние пандемии COVID-19 на указанные процессы и их перспективы.

Методология исследования включает эмпирический анализ материалов, собранных в ходе практической деятельности авторов по реализации проектов программ приграничного сотрудничества. Для обработки количественных данных были применены статистические методы, а для анализа качественных данных – контент-анализ материалов СМИ.

На основе изученного и проанализированного материала были сделаны выводы, даны рекомендации по переориентации и смещению вектора трансграничного сотрудничества Калининградской области РФ.

Калининградская область, начиная с 2014

г., испытывала ряд экономических потрясений, вызванных геополитическими трансформационными процессами, берущими своё начало в конфликте, возникшем на востоке Украины. В тот момент в адрес России были введены санкции со стороны США и некоторых Европейских государств, вследствие чего Россия ввела контрсанкции, которые оказали влияние на экономику Калининградской области как эксклавного региона, который оказался не готов к такому масштабному импортозамещению. Прежде всего это коснулось сельскохозяйственной продукции, которую стало запрещено ввозить в РФ.

Проведённая в регионе аграрная политика позволила не только преодолеть негативные последствия кризиса 2014 года, но и достичь существенных результатов в сфере продовольственной безопасности [5]. К 2023 г. регион полностью перешёл на самообеспечение по основным видам овощных культур, что свидетельствует об эффективности реализованных мер государственной поддержки сельского хозяйства. Фермерам оказывается государственная поддержка, выделяются субсидии на развитие сельскохозяйственной деятельности.

Однако, если в сельскохозяйственном секторе наблюдаются улучшения ситуации, несмотря на события после начала СВО 22.04.2022, при которых ряд товаров в область поставляется только морским путём из-за санкций, а сухопутным путём либо квоты введены, которые быстро исчерпываются, либо вообще запрещён ввоз некоторых товаров (80% товаров, ввозимых в Калининградскую область, подверглись ограничениям со стороны ЕС)¹, в том числе и удобрения, то межинституциональное и академическое взаимодействие практически прекратилось.

В туристической сфере с момента пандемии COVID-19 произошла переориентация туристических потоков, и Калининградская

¹ М. Решетников: рестрикции ЕС коснулись 80% грузов, ввозимых в Калининград по земле // ТАСС. URL: <https://tass.ru/ekonomika/18982837> (Дата обращения: 19.08.2024).

область вошла в первую десятку наиболее востребованных дестинаций у туристов России. С началом СВО эта тенденция продолжилась, и регион ощутил немалую туристическую нагрузку в сезон от прибывающих туристов. В 2024 г. (на сентябрь) было зарегистрировано более 2 млн туристов, посетивших Калининградскую область. Изменение внешних условий, выразившееся в ограничении международных поездок, потребовало от туристического бизнеса адаптации к новым реалиям. В частности, возникла необходимость в разработке новых туристических продуктов, ориентированных на внутренний рынок.

Регион активно участвовал в международном сотрудничестве, реализуя ряд программ приграничного и трансграничного сотрудничества, и на момент начала СВО в стадии активной реализации было 23 международных проекта [2]. Это проекты программ приграничного сотрудничества «Россия–Литва 2014–2020» и «Россия–Польша 2014–2020», а также программы ЭРАЗМУС+. Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта был непосредственным участником реализации восьми из двадцати трех проектов, 6 из которых – по программам приграничного сотрудничества. Проекты реализовывались по следующим тематикам:

- сохранение историко-культурного и природного наследия;
- охрана здоровья;
- решение социальных проблем населения приграничных территорий.

Коммуникация с партнёрами проектов и секретариатами грантовых программ прекратилась, либо ограничилась до минимума. Секретариат программы Россия-Литва 2014–2020 с 25.02.2022 прекратил коммуникацию, на письма и звонки от российских партнёров не отвечал. Секретариат польской программы на электронную почту отвечал, разъяснения давал, отчёты от российских бенефициаров принимались, однако, не были проверены ввиду

введения нового руководства по реализации программ с российским участием. Российские партнёры вынуждены были свои отчёты направлять в Агентство международных и межрегиональных связей Калининградской области, однако на октябрь 2023 г. резюме о том, что отчёты приняты, нет.

Проблема с окончанием проектов программ приграничного сотрудничества заключается также и в недополучении бенефициарами финансирования. Некоторые проекты недополучили не только финальные транши, но и промежуточные платежи по уже одобренным финансовым отчётам. Решение о прекращении финансирования российских партнёров проектов программ приграничного сотрудничества «Россия–Литва 2014–2020» и «Россия–Польша 2014–2020», а также программы ЭРАЗМУС+ было принято 4.03.2022 Европейской Комиссией в одностороннем порядке². К сожалению, по состоянию на начало сентября 2024 г. вопрос о компенсации расходов российским бенефициарам со стороны российского управляющего органа программ приграничного сотрудничества «Россия–Литва 2014–2020» и «Россия–Польша 2014–2020» (Министерство экономики РФ) остаётся открытым.

В связи с прекращением финансирования некоторые проекты были завершены досрочно. Так, например, проект «Серебряный возраст», имеющий социальную значимость, был прекращён досрочно, в марте 2022 года, и его реализация длилась только 6 месяцев из запланированных 18. Но есть и ряд проектов, которые были завершены и до сих пор реализуются в установленные грантовыми контрактами сроки, но используя уже собственные средства партнёров. Всего с участием БФУ им. И Канта на средства партнёров были завершены 7 проектов, один из которых завершился в августе 2024 г.

Так, проект «От локального к глобальному: Объекты наследия местного значения как точки притяжения туристов и трансгра-

² Сайт проекта «СТУДКАНТ». URL: <https://special.kantiana.ru/studkant> (дата обращения: 19.08.2024)

нический инструмент образования для их сохранения: СТУДКАНТ» программы «Россия–Польша 2014–2020» реализуется исключительно на средства партнёров. Поскольку проект имеет важнейшее значение для региона в преддверии 300-летия со дня рождения великого философа Иммануила Канта, партнёры приняли решение завершить его на собственные средства. В рамках проекта реализуется значительный инфраструктурный компонент – восстанавливается с нуля здание северного флигеля ансамбля усадьбы пастора прихода Юдшен в пос. Веселовка Черняховского района, известного как «Домик Канта»³.

Другой важный проект также завершился на средства партнёров. Проект «Разрушение барьеров в реабилитации детей: от коррекции к инклюзивному образованию», реализуемый в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия–Литва 2014–2020», столкнулся с недофинансированием в размере 35%. Целью проекта являлась разработка и внедрение инновационных подходов к реабилитации и социальной адаптации детей с нейросенсомоторными нарушениями в условиях инклюзивного образования. Проект для региона имеет очень важное значение, поскольку находится на стыке медицины и социальной сферы, важен тем, что появилась возможность дополнительного раннего вмешательства для коррекции детей с нейросенсомоторными проблемами здоровья [4]⁴.

Если говорить о договорах сотрудничества между БФУ им. И. Канта и университетами стран ЕС, которых насчитывалось на 24.02.2022 более 70, то все они прекратили своё действие по инициативе зарубежных партнёров. Кроме

того, некоторые договоры на поставку оборудования от поставщиков из ЕС были аннулированы, оборудование не было поставлено [1].

Калининградская область до начала СВО активно развивала совместное бизнес-сотрудничество с предприятиями из стран ЕС, в основном это были предприятия малого и среднего бизнеса. Это были предприятия по производству мебели, продуктов питания, торговые предприятия. Всего на март 2022 года насчитывалось 227 предприятий с иностранным капиталом, из них только 35 действующих (табл. 1, 2) [3].

После начала СВО в феврале 2022 г. Европейский Союз начал вести активную санкционную политику в отношении России. В том числе появились разговоры о сворачивании бизнеса в России.

Одним из ярких представителей российско-литовского бизнеса является завод «Вициунай групп» в Советске, занимающийся производством продуктов из сурими. 7 марта на официальном сайте компании появилось уведомление о завершении деятельности в России (в настоящее время это объявление удалено) с упоминанием, что производство продукции происходит лишь за счёт привезённого ранее сырья⁵. В июне 2022 г. появилось новое объявление, в котором подтверждалось намерение о продаже бизнеса в России, однако уже появилась оговорка, что производство продолжается, запасы сырья пополняются, так как потенциальные покупатели хотят получить полностью функционирующий завод⁶. В августе того же года появилась информация, что ведутся переговоры с пятью потенциальными покупателями, для ускорения сделки был подготовлен шаблон договора

³ Комментарий официального представителя МИД России М.В. Захаровой в связи с приостановкой Европейской комиссией российского участия в программах приграничного и трансграничного сотрудничества между Россией и государствами-членами Евросоюза // Сайт МИД России. URL: https://mid.ru/en/foreign_policy/rso/1803130/ (Дата обращения: 19.08.2024).

⁴ Сайт Европейской комиссии. Новости. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_22_1541 (Дата обращения: 19.08.2024).

⁵ Литовский производитель продуктов Vici уходит из Калининградской области // РБК. URL: <https://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/06/04/2022/624d5b4e9a794737b0bf1daa?ysclid=lo7h16kvpo898905447> (Дата обращения: 11.08.2024).

⁶ Viciunai group продаст обраному покупцю весь пакет бізнесу в Росії // Vičiūnai Group. URL: <https://viciunai-group.eu/novosti/viciunai-group-4> (Дата обращения: 11.08.2024).

куплю-продажи, а в 2024 г. компания продала все активы российскому собственнику⁷. Примечательно, что новости в российском разделе сайта были опубликованы на украинском языке. Среди действующих литовских и российско-литовских предприятий можно назвать: ООО «Агропродукт» – калининградский производитель приправ и пряностей под торговыми марками «Калининградский» и «Славянский дар»; ООО «Ула транс», занимающаяся услугами автомобильных перевозок и торговлей автотранспортом; ООО «Союз СП и партнёры», основным видом деятельности которой является торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу и моллюсков; ООО «Серпантинас» – Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения; ООО «Технология воды» – Торговля оптовая санитарно-техническим оборудованием, строительство; ООО «Дорожные знаки» – торговля оптовая неспециализированная; ООО «Дортрансинвест» – строительство дорог, инженерных сооружений; АО «Евровос» – деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам.

Прекратили свою деятельность до начала СВО: ООО «Калининградский деликатес» (производство мясных продуктов с использованием различных кулинарных технологий, включающих соление, варку, запекание, копчение и вяление.) – в 2021 г. по причине признания несостоятельным (банкротства); ООО «Арви НПК» – крупный производитель калийных удобрений в Черняховске прекратил свою деятельность в 2020 году в связи с ликвидацией юридического лица; ООО «Росслитстрой»

– строительная компания ликвидирована в 2018 г.

Прекратили свою деятельность после начала СВО: ООО «Балтлитстрой» – строительная компания, в ноябре 2022 г.; ООО «ВестАгро» – сельскохозяйственная деятельность (находится в процессе ликвидации с июня 2023 г.).

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, на территории Калининградской области по состоянию на 01.07.2023 осуществляли свою деятельность 816 организаций с иностранными инвестициями и 528 совместных российско-иностраннх предприятий, что свидетельствует о существенной роли иностранного капитала в экономике региона⁸. По сравнению с данными на 01.10.2022, когда в регионе функционировало 768 организаций с иностранными инвестициями и 510 совместных предприятий⁹. Эти данные демонстрируют повышение интереса иностранных предпринимателей к деятельности в регионе.

На сайте list-org.com выделяется класс совместных российско-литовских предприятий и российско-польских предприятий. В табл. 1 приведены данные по функционированию совместных российско-литовских и российско-польских предприятий.

Примечательно, что большая часть недействующих предприятий завершили свою деятельность до 2014 г.

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что на сегодняшний день (август 2024) г. Экономика Калининградской области остаётся в зависимом состоянии от внешних поставок и импорта, в том числе и из России. В связи со сложившейся ситуацией введённых ограничений со стороны ЕС перспективным способом ввоза

⁷ У короткому списку покупців бізнесу «Viciunaigroup» у Росії та Білорусі 5 кандидатів // ViciūnaiGroup. URL: <https://viciunaigroup.eu/novosti/viciunai-group-5-1> (Дата обращения: 11.08.2024).

⁸ Распределение организаций в разрезе форм собственности на 1 июля 2023 года // Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Калининградской области. URL: https://39.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ЮЛ-ОКФС%2002_2023.pdf (Дата обращения: 10.08.2024).

⁹ Распределение организаций в разрезе форм собственности на 1 октября 2023 года // Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Калининградской области. URL: https://39.rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ЮЛ-ОКФС%2002_2023.pdf (Дата обращения: 10.08.2024).

товаров и необходимых для развития региона грузов остаётся морской путь, использование грузовых судов и паромов. На сухопутный транспорт и логистику остаётся всё меньше надежд (выбираются квоты на перевозку отдельных групп товаров, возникают ограничения по пересечению границ, использование транспорта с российскими номерами и пр.) [6, 7].

Таким образом, для обеспечения региона непрерывными поставками необходимых товаров нужно делать упор на развитии морского транспорта, а в связи с разорвавшимися связями с соседними странами ЕС (Литва, Польша, Германия в первую очередь) налаживать сотрудничество с азиатскими странами как в производственной, так и в академической сфере.

Таблица 1 – Сводный анализ деятельности совместных предприятий в Калининградской области¹⁰

<i>Категория</i>	<i>Российско-литовские предприятия</i>	<i>Российско-польские предприятия</i>
Общее количество зарегистрированных предприятий	67	160
Действующие предприятия	16	19
Основные виды деятельности:		
- Оптовая торговля, включая торговлю через агентов (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами)	5	8
- Розничная торговля (кроме торговли автотранспортными средствами)	4	—
- Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов	—	2
- Строительство	3	1
- Обработка отходов и лома металлов	1 (цветные металлы)	1 (черные металлы)
- Проведение расследований и обеспечение безопасности	1	—
- Производство машин и оборудования	1	1
- Производство игр и игрушек	—	1
- Производство мебели	—	1
- Производство мяса и мясопродуктов	—	1
- Строительство зданий и сооружений	—	1
- Транспортная обработка грузов и хранение	—	1
- Производство пиломатериалов	1	—
Недействующие предприятия	51	141

В сфере приграничного сотрудничества в рамках программ Россия–Литва и Россия–Польша, а также «Регион Балтийского моря» влияние пандемии COVID-19 сказалось только на невозможности личного общения между партнёрами и проведения совместных мероприятий в очном режиме. Точку в приграничном сотрудничестве поставила ситуация, вызванная началом СВО. Действие программ было прекращено в одностороннем порядке Европейским Союзом, что закрыло практически не только экономическое взаимодействие,

но и академическое и институциональное (на уровне муниципалитетов, НКО, образовательных учреждений) [8]. При этом готовится к открытию программа трансграничного сотрудничества с Беларусью, а также совместные программы по научно-академическому взаимодействию с азиатскими странами (Китай, Монголия, Индия), странами БРИКС.

В туристическую отрасль регион должен обратить особое внимание, поскольку посещаемость области растёт, и прежде всего, отечественными туристами. На сегодняшний день

¹⁰ Сост. по данным: Сервис проверки контрагентов. URL: <https://list-org.com/?ysclid=lo7hf6tjh8890042311> (Дата обращения: 11.08.2024).

прослеживается нехватка мест размещения, ценообразование не отрегулировано, при этом не закрываются в полной мере потребности жителей региона в туристических продуктах выходного дня [9, 10]. К развитию туризма необходим комплексный подход: развитие

инфраструктуры средств размещения как на Западе, так и на Востоке области, реконструкция объектов историко-культурного наследия, развитие рекреационного и бальнеологического направления в туризме Калининградской области.

Список источников / References

1. Anisiewicz, R., & Palmowski, T. (2014). Small border traffic and cross-border tourism between Poland and the Kaliningrad Oblast of the Russian Federation. *Quaestiones Geographicae*, 33(2), 79-86. doi: 10.2478/quageo-2014-0017.
2. Maciunaite, J., Petrovich, Y., Simkunaite, V. (Eds.). (2016). *Lithuania-Poland-Russia ENPI cross-border cooperation programme 2007-2013*. Warsaw: Center of European Project.
3. Palmowski, T., & Fedorov, G. M. (2019). The development of a Russian-Polish cross-border region: The role of the Kaliningrad agglomeration and the Tri-City (Gdansk–Gdynia–Sopot). *Baltic Region*, 11(4), 6-19. doi: 10.5922/2078-8555-2019-4-1.
4. Belova, A. V., & Fedina-Zhurbina, I. V. (2020). The Potential of the Kaliningrad Region in the Development of Health Tourism. *Baltic Region – The Region of Cooperation*. Cham: Springer, 285-296. doi: 10.1007/978-3-030-14519-4_32
5. Druzhinin, A. G., & Gorochnaya, V. V. (2016). Proizvodstvennoe kompleksoobrazovaniye i ekonomicheskij klasterogenez: institutsionalnaya specifika primorskih zon [Industrial complexation and economic clusterisation: The specificity institutional of the coastal zones]. *Nauchnaya mysl Kavkaza [Scientific Thought of Caucasus]*, 4(88), 5-15. DOI: 10.18522/2072-0181-2016-88-4-5-15. (In Russ.).
6. Krasnoselskaya, D. H., & Mamatelashvili, O. V. (2017). Ekonomicheskaya bezopasnost regiona: prostranstvennyj aspect [Economic security of a region: Spatial aspect]. *Intellekt. Innovacii. Investicii [Intellect. Innovation. Investments]*, 1, 32-36. (In Russ.).
7. Fedorov, G. M. (2018). Kaliningradskaya Oblast sredi prigranichnyh primorskih subjektov Rossii [The Kaliningrad Region as a coastal border region of Russia]. *Vestnik Baltijskogo Federalnogo Universiteta im. I. Kanta. Serija: Estestvennyje I medicinskije nauki [IKBFU's Vestnik. Series: Natural and Medical Sciences]*, 2, 5-20. (In Russ.).
8. Whelchel, A. W., Reguero, B. G., Wesenbeeck, B., & Renaud, F. G. (2018). Advancing Disaster Risk Reduction through the integration of Science, Design, and Policy into Eco-Engineering and several Global Resource Frames. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 32, 29-41. doi: 10.1016/j.ijdr.2018.02.030.
9. Soldatenko, D., & Backer, E. (2020). Trans-border territories in tourism in 2020: New perspectives. In coll.: *30th Annual Conference of the Council for Australasian University Tourism and Hospitality Education CAUTHE 2020*. Auckland, New Zealand, 10-13 Feb., 241.
10. Belova, A. V., Korshuk, E. V. (2017). Rol' mezhdunarodnyh proektov v povyshenii potentsiala istoriko-kul'turnogo naslediya dlya razvitiya transgranichnogo turizma [The role of international projects in enhancing the opportunities of historical and cultural heritage for the development of cross-border tourism]. In coll.: *Etnosocial'nye i konfessional'nye processy v sovremennom obshchestve [Ethnosocial and confessional processes in modern society]*. Grodno: YUrSaPrint, 337-342. (In Russ.).